

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Нигора Саидова

**Магистр Ташкентского государственного
юридического университета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384964>

Электронная коммерция является быстро развивающейся сферой бизнеса в Узбекистане. Она предоставляет предпринимателям возможности для расширения своего бизнеса, увеличения числа клиентов и масштабирования своей деятельности. Однако, с ростом использования Интернета и электронной коммерции, возникают новые угрозы и риски для предпринимателей, связанные с нарушениями прав и интересов, кражами персональной информации, мошенничеством и другими видами преступлений. В связи с этим возникает вопрос о необходимости защиты прав и интересов предпринимателей в электронной коммерции в Узбекистане.

В настоящее время электронная коммерция становится все более популярной и актуальной. Это означает, что растет количество предпринимателей, работающих в данной сфере, а также увеличивается число потребителей, которые пользуются услугами интернет-магазинов и других электронных платформ. Но, как и в любой другой отрасли, существуют проблемы, связанные с защитой прав и интересов предпринимателей в электронной коммерции. В данной статье мы рассмотрим актуальные проблемы в сфере электронной коммерции.

Необходимо отметить, что многие сталкиваются с некоторыми проблемами при защите прав потребителей в электронной коммерции.

Во-первых, в стране резко увеличилось количество онлайн-магазинов, ведущие нелегально свой бизнес через социальные сети, данный сегмент не регулируется законом и не платит налоги от дохода, хотя по сути каждый предприниматель обязан предоставлять информацию, отсутствует точный механизм регулирования продавцов вне реестра.

Во-вторых, одной из особенностей электронной коммерции является возможность осуществления торговых операций без личного присутствия продавца и покупателя. Это создает дополнительные риски для предпринимателей, так как они могут столкнуться с мошенничеством со стороны покупателей или поставщиков.

Для защиты своих прав и интересов предприниматели должны соблюдать определенные правила при заключении договоров на продажу товаров или услуг в электронной форме. Одно из таких правил – обязательное указание на сайте продавца информации о товаре или услуге, цене, способах оплаты и доставки.

Во-третьих, отметить проблему отсутствия эффективной системы защиты авторских прав в сети Интернет. Сегодня многие предприниматели сталкиваются с тем, что их товары или услуги копируются и используются без их разрешения. Это является серьезной проблемой для бизнеса, так как это уменьшает доверие потребителей и снижает прибыль предпринимателей. Продавцы и производители могут столкнуться с ситуациями, когда их продукты, фотографии или другие материалы используются без разрешения. Это может привести к значительным убыткам для бизнеса, а также к нарушению прав интеллектуальной собственности.

Также важным аспектом является образование и информирование предпринимателей о правилах и рисках электронной коммерции, чтобы они могли принимать осознанные решения и защищать свои права и интересы.

В целом, защита прав и интересов предпринимателей в электронной коммерции является сложной задачей, но ее решение необходимо для развития этой сферы деятельности и обеспечения безопасности всех участников процесса. Однако, несмотря на эти проблемы, существуют перспективы для развития электронной коммерции в Узбекистане. В последние годы правительство страны активно идет на встречу предпринимателям и создает условия для развития бизнеса в Интернете. Также существуют различные проекты и программы, направленные на повышение уровня осведомленности потребителей и предпринимателей в области электронной коммерции.

В заключении можно сказать, что защита прав и интересов предпринимателей в электронной коммерции является сложной и многогранной проблемой, которая требует системного подхода и сотрудничества между предпринимателями, правительствами и другими заинтересованными сторонами. Но применение правильных решений и механизмов справедливости может вывести данную отрасль на новый уровень развития и роста.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции (новая редакция) от 29.09.2022 г. № ЗРУ-392 // <https://lex.uz/ru/docs/6213428>;
2. Семилютина Н. и др. (ред.). Правовое регулирование электронной торговли в зарубежных странах. – Litres, 2022.
3. Udo G. J. Privacy and security concerns as major barriers for e-commerce: a survey study // Information management & computer security. – 2001. – Т. 9. – №. 4. – С. 165-174.
4. Chaffey D., Edmundson-Bird D., Hemphill T. Digital business and e-commerce management. – Pearson UK, 2019.
5. Алексеев И. Ю. Электронная торговля: правовые проблемы предпринимательской деятельности в Интернете // Московский журнал международного права. – 2021. – №. 4. – С. 275-278.